

DOI:

МЕДІАПРОСТІР СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Кунденко Я.М., канд. філос. наук, доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Якімінський Я.В., магістр

Поняття комунікації має багато значень. Розгляньмо комунікацію як процес спілкування та передачі інформації від людини до людини у вигляді усних або письмових повідомлень. Під інформацією (з латинської мови – «роз'яснення») розуміють відомості, що передаються людьми в процесі комунікативної взаємодії; атрибутивна властивість матерії, міра її організації, що реалізується в процесі пізнання й об'єктивується в соціальній комунікації.

Соціальна комунікація – це не тільки передача інформації від однієї людини до іншої, а ще її цілісність та визначеність; зв'язок і взаємодія в суспільстві; адекватне відображення взаємозв'язку в навколишній реальності, що формує інформаційне поле. Перш за все, соціальна комунікація – це ефективна взаємодія (спілкування) людей, що виникає в результаті створення й обміну інформацією в певній знаковій формі.

Одержувачі інформації повинні володіти всіма необхідними можливостями, щоб отримати інформацію, що передається, масив знань, комплекс даних, зрозуміти їх, усвідомити значення й засвоїти. Основними умовами здійснення комунікації є:

1. Наявність не менше двох сторін-учасників;
2. Принцип зворотного зв'язку;
3. Знаковий характер змісту повідомлення;
4. Закон мінімальної основи;
5. Гетерогенність комунікативних систем;
6. Кількість переданої інформації зворотно пропорційна до частоти переданих сигналів;

Роль комунікації в сучасному суспільстві визначається як комунікативними особливостями самого суспільства, так і його комунікативним простором. Значенням дослідження соціальної комунікації є розуміння основних принципів взаємозв'язку всього (людина – суспільство – природа); утілення соціальної теорії в практику життя людини; реалізація індивідуально сформульованих ідей в спільному обговоренні та креативній діяльності.

Підставою поділу соціальної комунікації виступає внутрішньо необхідна сутність, яка визначає дане явище. Необхідною умовою будь-якої комунікативної діяльності є наявність зв'язку, що здійснюється за певним комунікативним каналом: реальною чи уявною лінією зв'язку (контакту), за якою рухаються повідомлення від комунікатора до комуніканта, та засоби для створення, передачі та сприйняття

повідомлення. Виходячи з цього виділяють такі основні види комунікації, як усна, письмова та електронна соціальна комунікація.

Масова комунікація є наслідком зростання темпів і збільшення обсягу інформації, що передається, при цьому технічні рішення для накопичення, передачі та транслювання інформації вже давно забезпечують масовий характер передачі будь-яких обсягів інформації. У наш час є чотири етапи розвитку масової комунікації. Першим етапом є створення газет та журналів, другим – створення радіо, третім – телебачення й останнім – Інтернет. Сьогодні людина не може існувати без засобів масової комунікації. Вона охоплює всі сфери людської діяльності, починаючи від банального спілкування між нами та завершуючи управлінням підприємствами.

Усі ми знайомі з нашим, українським, медіа простором, а саме: з радіо, інтернет-ЗМІ та телебаченням. На жаль, у наш час усе керується «верхівкою» нашої країни. Насамперед, мова йде про журналістів. Адже всі ми розуміємо, що політики обмежують потік новин, бо ця інформація, у першу чергу, загрожує їм самим.

У нашій «незалежній» країні є таке поняття, як «свобода слова», якої не дотримується влада. Напевно, усім відомо, що більшість каналів телебачення належить таким людям, як Віктор Пінчук, Ігор Коломойський і Ринат Ахметов. Необхідно розуміти, що ці канали для них є бізнесом, і ми не знаємо, чи змушують вони писати новини, які будуть більш зручні для керівників.

Журналістика має бути прозорою. «Медійник» повинен сам працювати над тим чи іншим матеріалом, без тиску керівництва. На жаль, по телебаченню показують лише те, що зручно керівництву та політикам. Як приклад можна навести початок 2019 року, коли почала наростати проблема під назвою COVID-19, і ви мали помітити, що про схід України ставало все менше й менше новин.

Уже досить давно почали розвиватися онлайн-ЗМІ. До них належать всі відомі телеграм-канали, де журналісти надають інформацію, яку тільки-но отримали, також не можна забувати про різні сайти, які працюють за цією ж схемою. Слід розуміти, що такі дії є досить небезпечними, існує великий список журналістів, убитих «через правду». Головною проблемою нашого медіапростору є втручання політиків. Для того, щоб вирішити її, треба докласти максимум зусиль та зменшити вплив бізнесменів і політиків на ЗМІ.

Отже, закони, прийняті щодо журналістської діяльності, – справжня катастрофа, через це вплив держави на медіа щороку зростає все більше й більше. Журналісти не мають бути «на ланцюгу», народ має право знати правду. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, то стан нашого медіапростору залишиться критичним.